

SUV QUDUQLARI ORASIDAGI MASOFANING ME’YORIY VA MUHANDISLIK TALABLARI

A.N.Gadayev, D.U.Ganiyeva, D.X.Ismoilova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Yer osti suv resurslari ichimlik va sanoat maqsadlarida foydalanish uchun asosiy ijobiy xususiyatlarga ega bo‘lganligi sababli xavfsiz va tavsiya etilgan manba hisoblanadi. Bugungi kunda O‘zbekistonning turli hududlarida 48 mingdan ortiq suv quduqlari ishlamoqda. Ular yakka yoki guruh bo‘lib ishlashlari mumkin, lekin qishloq hududlarida quduqlarning yakka tartibda ishlashi keng tarqalgan. Agar ularning soni ikki yoki undan ko‘p bo‘lsa, vaziyat o‘zgaradi. Suv quduqlarini guruh bo‘lib ishlashida samaradorlik ularning joylashishiga va ular orasidagi masofaga bog‘liq. Agar ma‘lum bir hududda yer osti qatlamlarini suvsizlantirish uchun quduqlar guruhi ishlatilsa, ular orasidagi masofa quduqlar orasidagi ta‘sir radiusi tufayli cheklangan. Quduqlar guruhining barqaror va samarali ishlashi hududlarda qo‘llaniladigan quduqlarni burg‘ulash texnologiyalarini takomillashtirishni va albatta ular orasidagi masofani me‘yoriy chegarada saqlashni taqozo etadi. Yer osti suvlari asosiy manba bo‘lgan mintaqada bu muammoni hal etish bugungi kunda suv ta‘minoti tizimi ishini barqarorlashtirishga va ishonchliligini oshirishga olib keladi. Ushbu muammolarning maqbul va barqaror yechimlari murakkab texnologik jarayonlarni o‘zaro optimallashtirish bilan bevosita bog‘liq. Ushbu maqola quduqlarning o‘zaro ta‘sirlashuvini oldini olishning me‘yoriy va muhandislik yechimlarini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Ushbu maqolada chuqur va bosimli, artezian quduqlari va ularning joylashuvi, oqim tezligining o‘zgarishi va o‘zaro ta‘sirini o‘rganish bilan bog‘liq ilmiy tadqiqot natijalari kiritilgan. Tadqiqotlar natijalari va muhokamaga taklif qilingan usul yangi yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqot bo‘lib, ularni amalda qo‘llanilishi sezilarli iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samara beradi.

Kalit so‘zlar: Yer osti suvlari, suvli qatlamlar, quduqlar, yakka quduq, quduqlar guruhi, tugallangan quduqlar, ta‘sir radiusi, o‘zaro ta‘sirlashuv, quduqning barqaror ishlashi, samaradorlik.

KIRISH: O‘zbekistonda quduqlarning yakka tartibda ishlashi asosan qishloq hududlarida keng tarqalgan, lekin ularning soni ko‘p bo‘lsa, ya‘ni guruh bo‘lib ishlasa holat o‘zgaradi. Suv quduqlarini guruhli ishlashi va ularning samarali ishlashi ularning joylashishiga va ular orasidagi masofaga bog‘liq. Agar ma‘lum bir hududda yer osti suvlarini olishda quduqlar guruhi bir qatlam uchun ishlatilsa, ular orasidagi masofa quduqlar orasidagi ta‘sir tufayli cheklanadi. Yer osti suvlarini olishda quduqlar guruhining samaradorligi va barqaror ishlashini ta‘minlashda juda muhim omil hisoblanadi, chunki bu inshootlar butun suv ta‘minoti tizimining boshlang‘ich qismi bo‘lib, ulardagi uzilishlar, suv sarfi pasayishlari tizim ishini samaradorligini tushirib yuboradi yoki to‘xtab qolishiga sabab bo‘ladi. Ushbu maqola chuqurligi katta bo‘lgan, bosimli artezian suvlarini olish quduqlari va ularning joylashishi, ulardagi yer osti suvlarining oqim tezligining o‘zgarishi hamda o‘zaro ta‘sirini o‘rganish bilan bog‘liq. Yer osti suvlarini olish quduqlar guruhining samaradorligi va barqaror ishlashini ta‘minlashda ularni bir maromda, talab darajasida ishlashi juda muhim omil

hisoblanadi. Bunday quduqlar guruhini loyihalash, burg‘ilash, jihozlash va ulardan samarali foydalanish muammosi bo‘yicha tadqiqotlar Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetidagi UZWATER Milliy tadqiqotlar markazida amalga oshirilmoqda. Bunday tadqiqotlar suv resurslari cheklangan hududlarda juda dolzarbdir. Shuning uchun quduqlarning suv yig‘ish zonasida joylashishini, ya‘ni ular orasidagi masofani va guruh bo‘lib ishlaydigan quduqlar orasidagi ta‘sir radiusini o‘rganish ushbu muhim ko‘rsatkichlarni boshqarish imkonini beradi. Bunday masofalar o‘zaro ta‘sir qiluvchi quduqlarning radiuslari yig‘indisidan kam bo‘lmasligi kerak, lekin ishlab chiqarish amaliyoti bugungi kundagi global iqlim o‘zgarishi hamda regional, hududiy omillarning salbiy ta‘sirida me‘yoriy talablarga o‘zgartirishlar kerakligini ko‘rsatyapti. Yer osti suvlaridan foydalaniladigan va suvsizlantirish tizimi, shuningdek, drenaj quduqlari bo‘lgan hududlarda ular orasidagi masofani saqlash quduqlar va butun suv ta‘minoti tizimining mahsuldorligi, barqaror va barqaror ishlashi uchun juda muhim omil hisoblanadi. Bunday muammolarini hal qilish uchun laboratoriya sharoitida eksperimental tadqiqotlar o‘tkazish, shuningdek natijalarni tahlil qilish va amalda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishni talab qiladi. Eksperimental tadqiqotlarda ma‘lum kattalikdagi, donadorlik va diametrdagi suv o‘tkazuvchan jinslar bo‘lgan qurilma ishlatilgan. Tuproqni to‘yingan holda ushlab turish uchun nasos qurilmasi o‘rnatiladi va suvni yetkazib berish va belgilangan darajani ushlab turish uchun standartga nazorat valfi kiritilgan. Quduqlardan suv oqimi o‘lchash idishida yig‘iladi va aylanish tizimiga muvofiq qurilmaga qaytariladi.

MATERIALLAR VA ILMIY TADQIQOT USULLARI:

Yer osti suvlarini qatlamlarda joylashuvi va suvli qatlamlarni to‘yinish manbalarining tafsilotlari ularni bosimli yoki bosimsiz bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Suv ta‘minoti tizimida bosimli qatlamlardan foydalanish samarasi yuqori bo‘ladi chunki quduqdagi suv ko‘tarish nasoslarni chuqurligi (nasos usti sathi) suvni ko‘tarish bilan bog‘liq sarflarni asosiylaridan biri hisoblanadi.

Bosimsiz qatlamlardan suv oluvchi quduqlar drenaj maqsadlarida ishlaydi hamda ularni chuqurligi odatda katta bo‘lmaydi. Bizning tadqiqotlar chuqur, bosimli, artezian quduqlari bilan bog‘liq bo‘lib, ularning joylashuvi, debiti o‘zgarishi hamda o‘zaro ta‘sirlashuvi maqolaning bosh maqsadi hisoblanadi.

Suvli qatlamlardan foydalanishda ishlaydigan quduqlar ularning burg‘ilanish, ochilish va jihozlanish darajasiga ko‘ra tugallangan va tugallanmagan artezian quduqlarga bo‘linadi. Tugallangan quduqlar ekspluatatsiya qilinganda suvli qatlam to‘liq quvvat bilan ochiladi, suv oqimining qalinligi chegarasida uning suv qabul qiluvchi qismining butun uzunligi bo‘ylab suv oqimini ta‘minlaydi. Shu sababli bunday quduqlarda tugallanmaganlik sababli qo‘shimcha qarshiliklar hisobiga debit kamayishi kuzatilmadi. Tugallanmagan artezian quduqlar suvli qatlamning butun qalinligini

ochib bermaydi va suvning ochiq qism ichida yon devorlari yoki qazish tubi orqali oqishini ta'minlaydi. Tugallanmaganlik darajasi bo'yicha quduq debiti hisobida alohida ε koeffitsient orqali qo'shimcha qarshiliklar hisobga olinadi.

Yer osti va artezian quduqlarining turlari

1-rasm. a – tugallangan quduqlar; b – tugallanmagan quduqlar.

Tugallanmagan quduqlarda suvni qabul qiluvchi qism (filtr yoki filtrsiz) suvli qatlamning istalgan qismida (yuqoridan chegaralovchi qatlam tom qismida yoki erkin sirtida, qatlamning poydevorida yoki o'rta qismida) joylashgan bo'lishi mumkin. Agar suv olish inshooti boshqa suv olish inshootlarining ta'sirisiz ishlayotgan bo'lsa, u holda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish inshootlaridan farqli o'laroq, u yakka tartibda ishlovchi quduq deb ataladi.

Yer osti suvlarini olish quduqlar guruhini samaradorligi va barqaror ishlashini ta'minlashda ularni qaysi qatlamdan suv olishi o'ta muhim omil hisoblanadi. Bu holda Bir qatlamdan suv oluvchi quduqlarda (1) shart bajarilishi kerak.

$$L^{1-3} \geq R_1 + R_3 \quad (1)$$

Agar quduqlar turli qatlamlardan suv olsa (1-rasmdagi N_1 va N_2 quduqlar). U holda ular orasidagi masofa ta'sir radiuslariga bog'liq bo'lmaydi. Chunki, ularning bir-biriga ta'siri bo'lmaydi. Chunki, quyidagi misolda 3- va 5- suvli qatlamlar 4- suv o'tkazmaydigan qatlam bilan mustahkam himoyalangan. Bu holda quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi hamda ular orasidagi masofa imkon qadar minimal bo'lishiga yo'l qo'yiladi:

$$H_2 > H_1$$

$$L^{1-2} \rightarrow \min$$

2-rasm. Bir va bir necha qatlamdan suv oluvchi quduqlar

Suvli qatlamlarning ochilish darajasiga ko'ra, ular tugallangan va tugallangan quduqlari (quduqlar) ga ajraladi.

Tugallangan ishlar ekspluatatsiya qilinadigan suv qatlamini to'liq quvvat bilan ochadi, suv oqimining qalinligi chegarasida uning suv qabul qiluvchi qismining butun uzunligi bo'ylab suv oqimini ta'minlaydi.

Tugallanmagan quduqlar suvli qatlamning butun qalinligini ochib bermaydi va suvning ochiq qism ichida yon devorlari yoki quduq tubi orqali oqib kirishini ta'minlaydi.

Shu toifadagi quduqlarda o'zaro ta'sirlash muammosi. Quduqlar guruhidan tashkil topganda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish holatlarida o'zlarining joylashish shakllari bilan farqlanadi. Bunday holda, ular oddiy tartib bilan (chiziqli, aylana, maydonli joylashuv holatlari) yoki tartibsiz joylashgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda **quduqlar samaradorligi ularning joylashuvini barqarorlashtirish orqali ta'minlanadi.** Suv olish quduqlarining o'zaro ta'siri ularning ishlash samaradorligiga, debitiga salbiy ta'sir qiladi va ishlash sharoitlarining yomonlashishiga olib keladi, chunki bu holda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish quduqlarining depressiya egri chiziqlari bir-biriga kesishadi. Suv quduqlarini ishlatish jarayonida suvning uzluksiz tortib olinishi tufayli ular atrofida depressiya voronkasi shakllana boshlaydi. Shu bilan birga, erkin oqimli suvlarda, suvli qatlam intensiv rivojlanayotgan depressiya egri chiziqlari chegaralarida drenajlanadi. Bosimli suvlarda qatlam tomi ustidagi ortiqcha bosimlar mavjudligi sababli qatlamning to'g'ridan-to'g'ri drenajlanishi sodir bo'lmaydi va quduqqa suv oqimi bosim chegaralari ichida pasayganda uning elastik zaxiralarini chiqarish orqali ta'minlanadi.

Suv olish quduqlarini ishga tushirishning birinchi davrida depressiya voronkasi ham chuqurlik, ham kenglik bo'yicha juda intensiv rivojlanadi. Bunday holda, quduqlar atrofidagi uchastkalarda asosiy oqim parametrlari doimiy ravishda o'zgarib turadi, bu aniq barqaror bo'lmagan filtratsiya davriga to'g'ri keladi. Vaqt o'tishi bilan depressiya voronkasining rivojlanish intensivligi pasayadi va oqim darajasi va oqim tezligining

barqarorlashishi uning barcha bo'limlari bo'ylab sodir bo'ladi, bu barqaror filtratsiya davriga to'g'ri keladi. Bunday holda, quduqlardan suv olish uning barqarorlashtirilgan depressiya voronkasi ichidagi oqimi bilan qoplanadi.

Ko'pincha, depressiya hunisining keyingi o'sishi uning chegaralarida, nasos jarayonida qo'shimcha oziqlanish manbalaridan (qo'shni ufqlardan toshib ketish, yer usti suv oqimlaridan suv ta'minoti) intensiv suv ta'minoti ta'minlanganligi sababli to'xtaydi. Yer osti suvlari oqimining ahamiyatsiz tabiiy qiyaliklari bilan nasosning ta'siri barcha yo'nalishlarda teng ravishda tarqaladi va hosil qiluvchi tushkunlik hunisi quduq o'qiga nisbatan nosimmetrikdir. Bunday tabiiy sharoitlarda rejadagi huni teng bosimli chiziqlar (gidroizogips yoki gidroizopiez) va radial oqim chiziqlarining konsentrik joylashuvi bilan doira shakliga ega (quyidagi 3- rasm).

3-rasm. Yer osti suvlarining suv qudug'iga kirishi

Ko'pgina hududlarda yer osti suvlarining suv quduqlariga harakatini Furiye differentsial tenglamasi bilan tavsiflangan rejalashtirilgan ikki o'lchovli deb hisoblash mumkin.

Yer osti suvlarini filtrlash radial aksimetrik ekanligini hisobga olib, eritmalarini olish uchun biz buni ko'rib chiqamiz silindrsimon koordinatalar tizimida bir o'lchovli radial filtrlash sifatida ifodalanadi.

Silindrsimon koordinatalarda bosim va erkin oqim suvining radial filtratsiyasini tavsiflovchi umumiy differentsial tenglama quyidagi shaklga ega:

$$a \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \right) = \frac{\partial U}{\partial t}, \quad (2)$$

bu erda U - bosim funksiyasi, bosim oqimi uchun mH ga teng, erkin oqim uchun $-h^2/2$; a , mos ravishda, bosimli filtrlash uchun piezoelektr o'tkazuvchanlik koeffitsienti va bosimsiz filtrlash uchun darajadagi o'tkazuvchanlik koeffitsienti.

$\Delta U / \Delta t = 0$ da tenglama yer osti suvlarining radial oqimining barqaror filtratsiyasini tavsiflaydi.

Yer osti suvlarini o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish inshootlariga filtrlash tabiatan

murakkab bo'lib, ulardan ma'lum masofada radial bo'ladi, shuning uchun u rejalashtirilgan-radial deb hisoblanadi. Filtrlash zonasining chegaralari yaqinida joylashgan quduqlarga filtrlash bir xil murakkab xususiyatga ega. Bunday sharoitda yechimlarni olish uchun oqim qo'shish prinsipi va oyna tasviri usuli keng qo'llaniladi.

Suv quduqlarini ekspluatatsiya qilish asosan vaqt o'tishi bilan doimiy mahsuldorlikka ega bo'lgan har xil turdagi nasos agregatlari yordamida amalga oshiriladi. Shuning uchun hisob-kitoblarda quduqlarning mahsuldorligi doimiy deb qabul qilinadi va vaqt o'tishi bilan doimiy oqim tezligi bilan quduqlarni ishlatishda yer osti suvlari sathining holatini aniqlash bilan bog'liq qarorlar qabul qilinadi.

Gidrogeologik tadqiqotlarning eng muhim vazifasi aeratsiya zonasining suvli qatlamlari va jinslarining hisoblangan gidrogeologik parametrlarini aniqlashdan iborat bo'lib, ularsiz turli xil xalq xo'jaligi muammolarini hal qilishda miqdoriy baholash va turli xil muhandislik hisoblari va prognozlarini amalga oshirish mumkin emas. Hidrogeologik ko'rsatkichlar (asosan tog' jinslarining filtrlash xossalari va suv ko'pligini tavsiflovchi) dala eksperimental filtrlash ishlari (quduqlardan nasos olish, quduqlarga to'ldirish va quyish, chuqurlarga to'ldirish, ekspress sinovlar), statsionar gidrogeologik kuzatishlar, laboratoriya ishlari, geofizik tadqiqotlar, modellashtirish. Bundan tashqari, barcha holatlarda (geofizik tadqiqotlardan tashqari) gidrogeologik parametrlarni aniqlash teskari muammolarni hal qilishga to'g'ri keladi, ya'ni yer osti suvlari harakatining tegishli tenglamalari ularga kiritilgan gidrogeologik parametrlarga nisbatan yechiladi.

Boshlang'ich tenglamalarga kiritilgan bosim, oqim tezligi va boshqa oqim elementlarining qiymatlari tadqiqot jarayonida (dala va laboratoriya sharoitida eksperimental filtrlash ishlarida, statsionar kuzatishlar paytida va boshqalar) aniqlangan haqiqiy qiymatlariga teng deb qabul qilinadi).

Ko'pincha gidrogeologik amaliyotda parametrlarni aniqlash uchun eksperimental filtrlash ishlari (nasos, to'ldirish, quyish, ekspress sinov) amalga oshiriladi. Hidrogeologik parametrlarning yetarlicha ishonchli qiymatlarini muntazam kuzatuvlar va modellashtirish ma'lumotlaridan olish mumkin, ammo bunday hollarda kuzatuv punktlari tarmog'i (quduqlar, o'lchagichlar, postlar) bo'ylab oqim darajasi va oqim tezligining o'zgarishi to'g'risida ma'lumot talab qilinadi.

Geofizik usullar filtratsiya xususiyatlarini taxminiy baholash va o'rganilayotgan uchastkaning gidrogeologik bo'linishi uchun mos natijalarni beradi. Ular yer osti suvlarining harakat yo'nalishi va tezligini aniqlash uchun ham qo'llaniladi (ko'rsatkich va boshqa usullar). Hidrogeologik parametrlarni aniqlashning ishonchliligini va tadqiqotning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun ularning o'ziga xosligini, hal qilinayotgan muammolarning tabiati va talablarini, o'rganilayotgan ob'ektning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda turli xil usullardan foydalanish maqsadga

muvofiqdir va boshqa omillar.

Eksperimental filtrlash ishlarining asosiy turi eksperimental nasosdir. Ular deyarli har doim suvli qatlamlarni sinovdan o'tkazishda, ayniqsa suv ta'minoti, drenaj va drenaj maqsadlarida tadqiqotlar o'tkazishda qo'llaniladi. Maqsadiga ko'ra nasoslar sinov, eksperimental va eksperimental ekspluatatsiyaga bo'linadi, ular protsedura davomiyligi va markaziy va kuzatuv quduqlaridan iborat uchuvchi quduq klasterining dizayni bilan farqlanadi.

Ular ko'pincha qidiruv va qidiruv ishlarining birinchi bosqichlarida qo'llaniladi. Sinov nasoslari gidrogeologik tadqiqotlar jarayonida burg'ulangan deyarli barcha quduqlardan amalga oshiriladi. Qidiruv ishlari bosqichida sinov nasosining asosiy maqsadi suv qatlamining alohida joylarida qatlamning filtratsiya xususiyatlari va suv ko'pligining qiyosiy tavsifini olish, yer osti suvlarining sifatini taxminiy baholash va uning erkinligini aniqlashdan iborat yoki pezometrik sirt.

Dastlabki va batafsil razvedka bosqichlarida barcha qidiruv-qidiruv va qazib olish quduqlaridan ularning mumkin bo'lgan mahsuldorligini, qoida tariqasida, 1,5 kundan ortiq bo'lmagan muddatga pasaytirishning bir bosqichi bilan oldindan aniqlash uchun sinov nasoslari amalga oshiriladi. Darajaning pasayishi yer osti suvlarining statik darajasidan nasos yordamida pasaytirilgan darajagacha o'lchanadi. Bosqich-ma'lum bir quduq oqimi tezligida suv sathining pasayishi miqdori.

Ular dastlabki va batafsil qidiruv bosqichlarida filtratsiya tadqiqotlarining asosiy turi hisoblanadi. Eksperimental nasoslar bitta (kuzatish quduqlari bo'lmaganda) va klaster (agar mavjud bo'lsa) bo'linadi.

Filtrlash koeffitsienti va quduq debitining sathning pasayishiga bog'liqligini aniqlash uchun qidiruv va qidiruv va qazib olish quduqlaridan qidiruv jarayonida yagona eksperimental nasos o'tkaziladi: $Q=f(s)$. Ular granüler suvli qatlamlar uchun sathni pasaytirishning ikki bosqichiga va singan jinslar uchun ikki-uch bosqichga olib boriladi. Nasosning davomiyligi har bir bosqichda darajadagi pasayishning barqarorlashuv vaqti bilan belgilanadi va 10 kun yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin.

Suv qudug'ining ta'sir qilishi va o'zaro ta'sir qiluvchi quduqlardan suv olishi. Quduqlar guruhidan tashkil topgan o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish joylarida ular joylashish naqshlari bilan ajralib turadi. Bunday holda, ular muntazam tartibda (chiziqli, doiraviy, hududiy joylashuv holatlari) yoki tartibsiz joylashishi mumkin. Bunday hollarda quduqlarning samaradorligi ularning joylashishini barqarorlashtirish orqali ta'minlanadi. Suv olish quduqlarining o'zaro ta'siri ularning ishlashiga, oqishiga salbiy ta'sir qiladi va mehnat sharoitlarining yomonlashishiga olib keladi, chunki bu holda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish quduqlarining depressiya egri chiziqlari bir-biri bilan kesishadi. Suv quduqlaridan foydalanish jarayonida suvning uzluksiz tortib olinishi tufayli ular atrofida depressiya voronkasi hosil bo'la boshlaydi. Shu bilan birga,

erkin oqimli suvlarda, suv qatlami intensiv rivojlanayotgan depressiya egri chizig'i chegaralarida drenajlanadi. Bosimli suvlarda qatlam tomida ortiqcha bosim mavjudligi sababli qatlamning to'g'ridan-to'g'ri drenajlanishi sodir bo'lmaydi va quduqqa suv oqimi bosim chegara chegarasiga tushganda uning elastik zaxiralarini chiqarish orqali ta'minlanadi. chegaralar.

4-rasm. O'zaro ta'sir qiluvchi quduqlar guruhining sxemasi.

NATIJALAR:

Turli vaqtda quduqlarning alohida tizimlari ishga tushirilganda yoki ulardan bir qismi o'chirilganda sathning pasayishlari, yakka quduqlar uchun bo'lgani kabi, har bir yangitdan ishga tushirilgan tizimning ta'siri ostida yuzaga keladigan tegishli pasayishlarni jamlash yo'li bilan aniqlanadi, bunda hisoblashda ularning ishga tushirilishi vaqtidan boshlab o'tgan haqiqiy vaqt oralig'i qabul qilinadi.

Bu yerda quduqlar guruhining to'g'ri burchakli maydonda joylashgan har bir qudug'i ta'sir radiusi R va ular orasidagi zarur masofa La-b barcha yo'nalishlarda kerakli darajada bo'lishini ta'minlash uchun tekshiriladi. Misol uchun, agar 1-qatorda N1, N2, N3 va 2-qatorda N4, N5, N6, 3-qatorda N7, N8, N9 tartib bilan joylashgan bo'lsa, ular orasidagi dizayn masofalari L^{N1-N2} va L^{N2-N3} , shuningdek, 1 va 4 da 1 va 5 quduqlar orasidagi dizayn masofalari mos ravishda L^{N1-N4} va L^{N1-N5} dir. Quduqlarning normal ishlashi va ularning loyiha quvvati uchun $L_{tal} \geq L^{N1-N2}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N4}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N5}$ shartlar talab qilinadigan masofalarning o'lchamiga muvofiq bajarilishi kerak. Bunda to'g'ri burchakli maydondagi quduqlar bir xil to'g'ri chiziqda ma'lum bir qonuniyatga ega bo'lgan qatorda joylashmasligiga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuni hisobga olish kerakki, har bir quduqni burg'ulash sanasi, usuli va shartlari yillar davomida o'zgarib turadi. Aytaylik, agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, quduqlarni individual va guruhli ishlatish quvvatlari iste'molchining talablariga javob beradi, ya'ni:

$$\sum Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n \quad (3)$$

va shunga ko'ra, loyiha debiti summasi $\sum Q_{loy}$ iste'molchi talabi Q_{tal} dan katta yoki teng bo'lishi kerak, ya'ni.

$$\sum Q_{loy} \geq Q_{tal} \quad (4);$$

(3) va (4) shartlarning bajarilishi.

$$L_{tal} \geq L^{N1-N2}, L_{tal} \geq L^{N1-N4}, L_{tal} \geq L^{N1-N5} \quad (5),$$

talablarga aniq bog'liq, ya'ni quduqlar guruhining samarali ishlashi uchun shartlar

bir nechta tizimli sharoitlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, quduqlar guruhining ishlashida samaradorlikning pasayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi - bu o'zaro ta'sir natijasida samaradorlik indeksining pasayishini aniqlash va bunday pasayishning oldini olish choralarini ishlab chiqish. indikatorning grafik tasviri va uni kamaytirish yoki oldini olish imkoniyatini hisoblash mumkin.

Yakka tartibda yoki guruh bo‘lib (ikkidan ortiq) ishlaydigan quduqlar tizimining samarali ishlashi har bir quduq ko‘rsatkichining grafik tasviri bilan izohlanadi. Agar oqayotgan quduqlar orasidagi kerakli masofa saqlanib qolsa, ularning suv ta'minoti ko'rsatkichlari loyiha quvvatidan kam bo'lmasligi kerak. Ijobiy oqim belgisi bo'lgan va to'rtburchaklar maydonda joylashgan quduqlar guruhi ishining grafik tasviri bunday faraziy tizimni ishga tushirish orqali hisobga olinadi (5-rasm).

Shunga qaramay, quduqlar guruhining ishlashida samaradorlikning pasayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi-bu o'zaro ta'sir natijasida samaradorlik indeksining pasayishini aniqlash va bunday pasayishning oldini olish choralarini ishlab chiqish. Indikatorning grafik tasviri va uni kamaytirish yoki oldini olish imkoniyatini hisoblash mumkin.

5-rasm. O'zaro ta'sir qiluvchi quduqlar guruhining sxemasi

Masalan, $L_{tal} \geq L^{N-N2}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N4}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N5}$ shartlarning buzilishi natijasida

$$L^{N1-N2} \leq R^1 + R^2 \quad (6);$$

$$L^{N1-N4} \leq R^1 + R^4 \quad (7);$$

Bu o'zgarish quduqlar debitining qisman kamayishi bilan birga keladi va bu guruh

quduqlarining umumiy oqimi

$$\sum Q_{\text{loy}} \leq Q_{\text{tal}} \quad (8);$$

Endi biz bunday o'zgarishlar quduqlar guruhining qatlamiga va ularning to'yinganlik xususiyatiga qanday bog'liqligini tahlil qilamiz. Suvli qatlamlar chegaralangan, cheklanmagan va doimiy to'yingan, bosimli, bosimsiz va o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orsidagi optimal masofani aniqlash suv olayotgan quduqlarning ish faoliyati samaradorligini oshirishga olib keladi.

Quduqlar guruhining barqaror va samarali ishlashi yer osti boyliklaridan samarali foydalanish texnologiyalarini takomillashtirishni taqozo etadi. Yer osti suvlari asosiy manba bo'lgan mintaqada bu muammoni hal etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bunday o'zgarishlar quduqlar guruhining qatlamiga va ularning to'yinganlik xususiyatiga qanday bog'liqligini tahlil qilish mumkin. Suvli qatlamlarning bosimini o'zgartirish mumkin, lekin ularning debiti va maxsus debiti bo'yicha ularning ta'sir qilish radiusini baholash mumkin. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orasidagi optimal masofani aniqlash suvni qabul qiluvchi quduqlarning samaradorligini oshirishga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki,

1. Hozirgi kunda konlardagi asosiy va dolzarb muammolardan biri bu konlarni suv bosishi va sizot suvlarning ko'p miqdorda chiqishi hamda bu asosiy texnologik jarayonga halaqit berishi hisoblanadi;
2. Bunday holatda drenaj quduqlaridan foydalaniladi va ularni guruh bo'lib ma'lum maydonda suv qochirishi uchun ular orasidagi masofa muhim hisoblanadi;
3. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orsidagi optimal masofani aniqlash suv olayotgan quduqlarning ish faoliyati samaradorligini oshirishga olib keladi.

Ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlari davom etmoqda va tadqiqot natijalarini amalda qo'llanilishi muammolarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan tahlil va tadqiqot natijalari karerlarda yer osti sularini drenaj usulida samarali olib chiqishni ta'minlaydi. Bu o'z navbatida konlarning samarali va ishonchli ishlashini ta'minlaydi. Mualliflar ushbu masalada barchq fikr va mulohazalarni mamnuniyat bilan qabul qiladilar hamda ilmiy tadqiqot natijalarini amalda qo'llash bo'yicha takliflarni kutib qolishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Gadayev A.N., Ganiyeva D.U. “Study of the influencing factors to the water well capacity”. “Theoretical Applied Science” journal Philadelphia, USA, November

30, 2019. PP. 601-604.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citation_for_view=S6EHCP8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C

[2] Gadayev A.N., Ganiyeva D.U., Alibekova N. “Suv qabul qilish inshootlaridagi quduqlap debitining o‘zgarishida ichki va tashqi omillar ta’sirini o‘rganish” “Me’morchilik va qurilish muammolari” ilmiy-texnik jurnal. №4, 2019; 18-21 pp. Samarkand, Uzbekistan.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citation_for_view=S6EHCP8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC

[3] Corwin, D.L.; Hopmans, J.; de Rooij, G.H. From Field- to Landscape-Scale Vadose Zone Processes: Scale Issues, Modeling, and Monitoring. *Vadose Zone J.* 2006, 5, 129–139.

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. *Adv. Water Resour.* 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208. [6]. Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[6]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

[7]. Malaya C.; Sreedeeep S. Critical Review on the Parameters Influencing Soil-Water Characteristic Curve. *J. Irrig. Drain. Eng.* 2012, 138, 55–62.

[8] Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0092795>

[9] Niyazovich, G. A., & Umirzakovna, G. D. (2023). O‘ZARO TA‘SIRLANUVCHI QUDUQLAR ISHINI BARQARORLASHTIRISH BO‘YICHA EKSPREMENTAL TADQIQOTLAR. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 1-10.

[10] Abror, G., Dilnora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). SPECIFICITY OF USING A GROUP OF WELLS. *Universum: технические науки*, (7-4 (112)), 45-49.

[11] Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues. <https://rep.bntu.by/handle/data/63112>

[12] Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohijon, A. (2023). O‘ZARO

TA’SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL QILISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1283-1292.

[13] Zhang, S.; Gao, X. Effects of selective withdrawal on temperature of water released of Glen Canyon dam. In Proceedings of the 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Chengdu, China, 18–20 June 2010.

[14] Benjamin Belfort, Sylvain Weill, Marwan Fahs, Francois Lehmann. Laboratory Experiments of Drainage, Imbibition and Infiltration under Artificial Rainfall Characterized by Image Analysis Method and Numerical Simulations. *Water*, 2019, 11 (11), pp.2232.

[15] Palancar, M.C.; Aragon, J.M.; Sanchez, F.; Gil, R. Effects of warm water inflows on the dispersion of pollutants in small reservoirs. *J. Environ. Manag.* 2006, 81, 210–222.

[16] Sherman, B.; Todd, C.R.; Koehn, J.D.; Ryan, T. Modelling the impact and potential mitigation of cold water pollution on Murray cod populations downstream of Hume Dam Australia. *River Res. Appl.* 2007, 23, 377389.

[17] Edelstein, Michael R., Astrid Cerny, and Abror Gadaev, eds. *Disaster by design: The Aral Sea and its lessons for sustainability*. Emerald Group Publishing, 2012.

https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=yEOhFg5tGIcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=gadaev+abror&ots=MIL_70l0pt&sig=warDsddXW1X3OJy1Vk6miUvPWOs&redir_esc=y#v=onepage&q=gadaev%20abror&f=false

[18] Vaz, C.M.P.; Jones, S.; Meding, M.; Tuller, M. Evaluation of Standard Calibration Functions for Eight Electromagnetic Soil Moisture Sensors. *Vadose Zone J.* 2013, 12, doi:10.2136/vzj2012.0160.

[19] [Gadaev, A.](#), [Juraev, A.](#), [Usanova, S.](#) Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=-58574896900>

[20] [Gadaev, A.N.](#), [Juraev, A.Kh.](#) Sustainable Groundwater Using by Water Well Rehabilitation <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55920834000#:~:text=Sustainable%20Groundwater%20Using,Juraev%2C%20A.K>

[21] [Gadaev, A.](#), [Toshmatov, N.](#), [Abilov, E.](#) Water Sources in Industrial Enterprises and Methods of Increasing Their Reliability (on the Example of Sherabad Cement Plant)

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55920834000#:~:text=Water%20Sources%20in,Abilov%2C%20E>.